

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 5, Agustus 2023, Halaman 72-76
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8248079)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248079>

Pelatihan Peningkatan SDM Dalam Peningkatan Kualitas SDM Pegawai di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang

T. M. Adriansyah¹, T. Elfira Rahmayati², Azizah Hanum³

^{1,2}Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate

³Institusi afiliasi Universitas Dharmawangsa, Jl. Yos Sudarso Medan

*Email korespondensi: elfir@mail@gmail.com

Abstrak

Kualitas SDM sangatlah penting untuk sebuah perusahaan agar dapat eksis dalam iklim persaingan dan ekonomi yang sedang lesu saat ini karena SDM juga merupakan modal dasar suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya sehingga untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, maka pendidikan dan pelatihan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas SDM mutlak harus dilakukan, karena dengan kualitas SDM yang berkualitas dapat memberikan efek positif terhadap produktivitas kerja karyawan maupun perusahaan. Permasalahan yang ada pada karyawan adalah keterampilan yang dimiliki masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran mengenai pentingnya perencanaan dan manajemen sumber daya manusia. Masih rendahnya pengetahuan dan praktek tentang MSDM dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia secara sederhana kepada karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Manfaat dari kegiatan ini bagi karyawan adalah memberikan pengetahuan tentang cara merencanakan pengendalian, pelaksanaan, manajemen SDM, fungsi MSDM, dan cara melakukan pengendalian untuk meningkatkan kinerja. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah membuat rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat yang meliputi tahap persiapan, perencanaan dan evaluasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bisa membantu karyawan dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi tentang MSDM untuk membuat perencanaan agar kinerja bisa menjadi lebih baik dan optimal.

Kata Kunci: *Pelatihan, Manajemen SDM, Kualitas SDM, Karyawan.*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia digunakan secara signifikan sebagai penggerak sumber daya lain dan memiliki posisi strategis yang berkontribusi untuk mewujudkan kinerja organisasi perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia memiliki hubungan langsung dengan profitabilitas organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi disarankan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan dalam memberikan kontribusi yang optimal, antara lain dengan cara melakukan program pelatihan dan pengembangan (Effendi dan Sulistyorini, 2021). Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi.

Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas)

yang tepat (Istiantara, 2019). Di era persaingan global yang ketat, sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, kredibilitas serta penciptaan kepercayaan publik. Penekanan pada sumber daya manusia sebagai modal berharga dalam organisasi mencerminkan tekanan lebih pada sumber daya tak berwujud daripada yang nyata. Investasi sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi baik dalam jangka panjang atau pendek. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan akan termotivasi untuk terus belajar membangun lingkungan bisnis yang unggul. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan kemampuan dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada, sehingga mempunyai tingkat hasil dan daya guna yang tinggi. Menurut Zainal (2015), peranan MSDM sangat menentukan terwujudnya tujuan perusahaan, karena untuk mengatur manusia tidak mudah maka perlu diatur dengan teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan manusia (karyawan) dalam mewujudkan tujuan perusahaan/ organisasi. Adapun kegiatan manajemen SDM antara lain: melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, memberikan insentif dan kesejahteraan, evaluasi kerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, menyelesaikan perselisihan perburuhan, menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan.

Peningkatan kinerja sumber daya manusia secara umum dapat dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama tim antar seksi dan antar karyawan dalam menyatukan visi dan misi perusahaan secara profesional yang didasarkan pada prinsip. SDM dapat menjadi andalan dalam memberikan service pelayanan yang baik. Layanan tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa, dosen atau pihak-pihak lain yang memerlukannya setiap waktu dengan baik dan efektif. Peningkatan kinerja karyawan akan membawakemajuan bagi perusahaan atau organisasi untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan dunia kerja yang tidak stabil. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup organisasi, institusi tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber daya manusia yang bermutu makin dibutuhkan sejalan dengan kemajuan ilmunpengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin masif akhir-akhir ini.

Kecenderungan ini berimplikasi pada perlunya aktualitas wacana pengembangan sumber daya manusia dalam keragaman bentuk investasi (Fitri, 2019). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan tentang kualitas sumber daya manusia kepada pegawai di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Target kegiatan ini adalah menghasilkan sumber daya yang bisa dan mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang cara menjalankan tugas yang telah diberikan, yang meliputi ilmu pengetahuan tentang perencanaan pengeluaran keuangan keluarga, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan manajemen keuangan keluarga, dan ilmu pengetahuan tentang penilaian/ pengawasan keuangan keluarga. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia secara sederhana kepada pegawai agar bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Manfaat dari kegiatan ini bagi pegawai adalah memberikan pengetahuan tentang cara merencanakan pengendalian, pelaksanaan, manajemen SDM, fungsi MSDM, dan cara melakukan pengendalian untuk meningkatkan kinerja

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 Pukul 10.00 hingga selesai. Subjek dalam pengabdian ini adalah pegawai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dilakukan dengan memberikan pengarahan dan edukasi berupa pelatihan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Materi Penyampaian materi oleh narasumber sesuai dengan tema yang telah ditentukan berdasarkan bidang keilmuan yang telah ditekuni. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa permasalahan dilihat dari gaya kepemimpinan berorientasi tugas, berorientasi hubungan, dan kinerja karyawan selama tahun berjalan.
2. Pelaksanaan
 - a) Tahap Penyusunan Materi Narasumber diberikan waktu satu minggu untuk menyiapkan materi presentasi dengan memperhatikan beberapa aspek seperti: jumlah slide dan kesesuaian isi agar materi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik.
 - b) Tahap pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan, panitia (host) membuka 30 menit sebelum acara berlangsung. Host pelatihan adalah dosen Fakultas Bisnis Universitas Amir Hamzah Peserta diberikan kuis untuk menggali data terkait pengembangan sumber daya manusia. Peserta pelatihan berikutnya diberikan penjelasan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, kemudian peserta dilatih untuk membuat perencanaan kinerja dengan template atau lembar kerja yang sudah disediakan, sehingga mempermudah dalam penerapan dan pada akhirnya mampu menghasilkan perencanaan kinerja yang matang dan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan oleh dosen Fakultas Bisnis Universitas Amir Hamzah. Peserta dalam kegiatan ini adalah pegawai yang bekerja di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 10 Agustus 2023 yang bertempat di aula kantor Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Setelah pelatihan dilakukan, pendampingan tetap diberikan selama 1 minggu. Peserta yang menghadiri kegiatan pelatihan tersebut merupakan pegawai yang sudah bekerja di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Sehingga ketika pelaksanaan pelatihan seluruh peserta dapat mengikuti acara sampai dengan selesai. Kegiatan Pengabdian ini akan dievaluasi melalui pemberian kertas kerja dengan cara melakukan pengawasan terhadap kinerja dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan tentang perencanaan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pegawai dapat memahami pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia dalam organisasi. Disamping itu pegawai dapat mempraktekkan mengenai perencanaan dalam MSDM di lingkungan kerja. Pelatihan yang sudah berjalan dengan lancar akan mewujudkan suatu administrasi yang baik dan memiliki manfaat yang sangat berarti karena bisa menambah pengetahuan dan wawasan peserta mengenai MSDM. Ada perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan monitoring serta komunikasi mengenai evaluasi hasil kegiatan. Hal yang penting adalah kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik disertai dengan adanya berita acara pada setiap kegiatan. Tetapi perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk melatih agar pegawai bisa lebih baik serta konsisten dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Gambar 1. Dokumentasi kegiatan PKM

Peserta pelatihan cukup antusias terbukti dengan adanya feedback dari pegawai dengan aktif memberikan pertanyaan dan sanggahan terkait materi. Materi pelatihan dapat diterima dengan baik, terbukti dengan sebelum materi disampaikan tingkat pengetahuan peserta tentang MSDM sebesar (20%), sedangkan setelah materi disampaikan kemampuan peserta untuk menjawab pertanyaan dan memahami materi yang disampaikan meningkat menjadi 80%. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirasa memiliki manfaat yang sangat berarti dan berguna dalam memberikan pemahaman ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat diimplementasikan dilingkungan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah disampaikan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditujukan pada pegawai yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman pegawai setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu membuat perencanaan yang bermanfaat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- 2) Mampu meningkatkan kesadaran peserta pelatihan tentang pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusiasetelah mengikuti pelatihan.
- 3) Meningkatnya motivasi peserta pelatihan untuk melakukan pembuatan perencanaan untuk meningkatkan kinerja.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan waktu yang singkat, karena untuk memahami MSDM harus memiliki waktu yang cukup agar para pegawai bisa memahami sepenuhnya tentang MSDM. Namun ternyata telah memberikan dampak yang luas terhadap motivasi pegawai. Kedepan sangat diharapkan agar perguruan tinggi bisa bekerjasama dengan mitra dari dunia usaha agar dapat melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakatdalam waktu yang lebih lama dengan peserta lebih banyak lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada para pegawai yang ada di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Referensi

- Effendi dan Sulistyorini. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 39–51.
- Fitri. (2019). Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Remaja Masjid.Janaka, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 82–83.
- Gunawan et al. (2020). Webinar sebagai Sumber Belajar di Tengah Pandemi Covid-19.Purwadinata: *Jurnal Agama Dan Budaya*, 4(2), 127–132.
- Hilda dan Elly. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Sistem Informasi Geospasial.*Jurnal SOLMA*, 8(2), 258–267.
- Istiantara. (2019). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia. *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*, III(2), 93 –101.
- Veithzal Rivai Zainal . (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan . Edisike-7*. Depok: PT RAJAGRAFINDO.